

SIMULAÇÕES PRÁTICAS EM SALA DE AULA

Leilah Luahnda Gomes de Almeida – Curso de Direito -
leilah.gomes@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17499044

Como docente da disciplina Direito Processual Civil III, venho desenvolvendo uma metodologia que busca integrar teoria e prática, com o objetivo de proporcionar aos meus alunos uma experiência de aprendizagem mais significativa e conectada com a realidade da prática jurídica. A disciplina, que tem como foco o estudo das seções judiciais e dos recursos no processo civil, é estruturada em dois momentos ao longo do semestre: No primeiro momento, trabalhamos os conteúdos teóricos em sala de aula, com exposições dialogadas, análise de jurisprudências e debates que estimulam o raciocínio crítico e a participação ativa dos alunos. Busco criar um ambiente onde o conhecimento jurídico seja construído de forma colaborativa, sempre incentivando a pesquisa, a leitura e a reflexão. No segundo momento, iniciamos as atividades práticas por meio da simulação de sessões de julgamento de recursos. Para isso, os estudantes assistem a sessões reais, virtuais ou presenciais, dos tribunais brasileiros, o que lhes permite observar o funcionamento do sistema judiciário e a dinâmica dos julgamentos. A partir dessas vivências, cada grupo escolhe um caso concreto, faz a pesquisa processual e, com meu acompanhamento em sala de aula, prepara-se para apresentar e debater o caso com os colegas. Durante as simulações, os discentes se posicionam como advogados, juízes, promotores, defensores públicos ou auxiliares da justiça, utilizando inclusive a toga para simbolizar a formalidade do ambiente forense. Essa prática tem como finalidade desenvolver competências essenciais para

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

a formação jurídica, como a oratória, a argumentação, a postura ética e profissional, além de estimular o protagonismo, o trabalho em equipe e o senso de responsabilidade social que se espera de futuros operadores do Direito. Acredito que essas atividades contribuem não apenas para o aprendizado técnico, mas também para o amadurecimento acadêmico e humano dos alunos, preparando-os de forma mais completa para os desafios da carreira jurídica.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.** Código de Processo Civil. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 31 out. 2025.

MORAN, José. **Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda.** In: BACICH, Lilian; MORAN, José (orgs.). *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2018. p. 25-44.

